

Actualidad Universitaria

La Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela sitúan al municipio en el centro del debate internacional sobre riesgo sísmico y eventos extremos

Durante los días 11 y 12 de diciembre se celebran las IV Jornadas Internacionales de Sensibilización frente al riesgo sísmico en la capital de la Vega Baja

Alicante. Martes, 9 de diciembre de 2025

La Universidad de Alicante (UA), a través del [grupo de investigación de Ingeniería y Riesgo Sísmico](#), celebra los días 11 y 12 de diciembre las [IV Jornadas Internacionales de Sensibilización frente al Riesgo Sísmico](#), un encuentro que reúne en el Auditorio de La Lonja de Orihuela a especialistas procedentes de Italia, Noruega, Islandia, Reino Unido, Grecia y España, junto a responsables municipales, equipos de emergencia y representantes institucionales. Las jornadas cuentan con la financiación de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación mediante el programa CIAORG/2024/187, así como con la cofinanciación del Ayuntamiento de Orihuela.

Las jornadas las han presentado hoy en la capital de la Vega Baja el profesor del departamento de Física y responsable del grupo de investigación de la UA, Sergio Molina, junto al concejal de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento de Orihuela, Víctor Valverde, quienes han recalcado que este evento tiene como objetivo contribuir a la reducción del riesgo de desastres naturales, especialmente sísmicos y meteorológicos, mediante la transferencia de conocimiento entre la comunidad científica, servicios de emergencia, administraciones y ciudadanía, para aumentar así la resiliencia del territorio.

El profesor Molina, ha destacado la importancia de tender puentes entre comunidad científica y administraciones públicas. “La ciencia tiene la responsabilidad de estar al servicio de la sociedad. Investigar no es suficiente si ese conocimiento no se convierte en prevención, planificación y seguridad para las personas”, ha señalado.

Por su parte, el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, ha subrayado que “Orihuela ha aprendido que la prevención salva vidas. Nuestro compromiso es convertir el conocimiento científico en herramientas reales de protección para la ciudadanía”.

Valverde ha destacado también que estas jornadas “sitúan a Orihuela en el mapa internacional de la protección civil”, reforzando su papel como referente en formación, investigación y planificación frente a riesgos naturales.

El investigador ha indicado que el caso de Orihuela y la Vega Baja se ha convertido en un punto clave para el estudio internacional de riesgos naturales porque “es un territorio ejemplar para el análisis científico: ha sufrido eventos extremos, tiene patrimonio vulnerable y crecimiento urbano acelerado. Eso la convierte en un laboratorio excepcional para diseñar estrategias eficaces de protección civil”.

Molina ha subrayado también la necesidad de incorporar tecnología aplicada ya que “hoy podemos anticipar el comportamiento del terreno en un terremoto, simular un tsunami o medir el movimiento de un edificio en tiempo real. La tecnología ya no es futura, es la herramienta que puede salvar vidas hoy”.

Víctor Valverde, a la derecha de la imagen, junto a Sergio Molina.

Un completo programa

El programa se estructura en dos días diseñados para integrar los avances científicos más recientes con las necesidades reales de gestión de emergencias. El acto inaugural tendrá lugar el día 11, a las 9 de la mañana, y contará con la participación del vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Salud Laboral de la UA, Salvador Ivorra; del responsable del proyecto FAST-IMPACT y coordinador de las jornadas en la Universidad de Alicante, el profesor Sergio Molina; el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama Zurián; el alcalde de Orihuela, José Vegara Durá; y el concejal de Infraestructuras, Desarrollo Rural, Empleo y Emergencias, Víctor Valverde Sáez. Esta primera jornada está dedicada a la presentación de los resultados del proyecto FAST-IMPACT, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea, donde la UA ha desarrollado nuevas metodologías para el pronóstico temprano de terremotos, la monitorización avanzada del terreno y de edificios estratégicos, la elaboración de mapas rápidos de impacto y la simulación casi instantánea de escenarios sísmicos mediante la plataforma *UrgentShake*. El empleo de inteligencia artificial y gemelos digitales, junto con herramientas de análisis predictivo, constituye uno de los ejes centrales de esta sesión, orientada a mejorar la capacidad de anticipación ante terremotos y otros fenómenos naturales extremos.

El día siguiente, se centrará en cuestiones como la gestión municipal, la planificación territorial y la coordinación operativa durante emergencias. Expertos y técnicos revisarán experiencias recientes en la Vega Baja, analizarán el comportamiento de infraestructuras críticas y abordarán la protección del patrimonio histórico, con especial atención al Colegio Santo Domingo de Orihuela. Además, se expondrán estudios sobre el impacto social de las inundaciones y el papel de los mapas rápidos de movimiento del suelo como herramienta de apoyo a los primeros intervinientes. Esta visión integral busca fortalecer la capacidad de respuesta del territorio y promover estrategias de protección civil basadas en la evidencia científica.

La elección de Orihuela vuelve a poner de manifiesto la importancia de los riesgos naturales en el municipio de la Vega Baja. La ciudad ha sufrido episodios recientes como la inundación de 2019, que dejó 346,2 mm de lluvia en un solo día y paralizó el término municipal, o el histórico terremoto de Torrevieja de 1829 que alcanzó una magnitud de 6,5 grados de la escala Richter.

Ref.: Unidad de Comunicación / Ayuntamiento de Orihuela

Última actualización: 10/12/2025

📍 Carretera San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig - Alicante

INFORMACIÓN: 📞 965 90 3400; 📠 965 90 3464

📞 Seguridad y EMERGENCIAS UA: 📞 965 90 9656

Extensión UA: 📞 9656

Emergencias: 📞 112

[Facebook](#)

[X](#)

[Bluesky](#)

[Youtube](#)

[Instagram](#)

[LinkedIn](#)

[TikTok](#)

[Threads](#)

[🏠 Inicio](#)

[@ Contacta](#)

[📊 Estadísticas](#)

[🗺️ Mapa del sitio](#)

[Comparte](#)